

PAROHIA ȘI ȘCOALA: COMUNITĂȚI COMPLEMENTARE PENTRU O EDUCAȚIE RELIGIOASĂ INTEGRALĂ

Arhid. conf. univ. dr. Răzvan Brudiu

*Facultatea de Teologie Ortodoxă,
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, România
razvanbrudiu@yahoo.com*

Std. Cosmin Joițoiu

*Facultatea de Teologie Ortodoxă,
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, România
cosmin.joitoiu@yahoo.com*

ABSTRACT: Parish and School: Synergistic Communities for an Integral Religious Education.

This study explores the vital role of religious education in nurturing the moral and spiritual character of contemporary youth, emphasizing the need to reinforce religious feelings and expressions of religiosity through a collaborative approach involving both clergy and laity. It argues that religious education should be a synergistic process integrating theological, psychological, and social competencies. The study posits that any education that neglects the spiritual dimension is incomplete and potentially harmful, particularly in today's society, where young people often experience confusion and disorientation. By examining scriptural and patristic traditions and historical perspectives, the research highlights Jesus Christ as the ultimate behavioural and educational model, promoting an education that encourages both inquiry and faith. The study underscores the importance of the Church, particularly at the parish level, in providing a comprehensive religious education where young people can experience faith, peace, freedom, and unity. Our discussion emphasizes the need for a shift in the Church's approach to engaging young individuals effectively. We advocate for simplifying theological teachings to make them more accessible and relatable, fostering a gradual understanding of faith. Our call is for dynamic activities and open discussions that resonate with youth, aiming to revitalize church traditions and create an inclusive atmosphere. Overall, we

underscore the importance of adapting parish communities to meet the evolving needs of young people, ensuring their sense of relevance and belonging within the Church. The research also addresses the current relevance of religious education within the context of legislative changes in Romania highlighting aspects such as the impact of religious language on students' identities and behaviours. We have interpreted and leveraged specific sociological research on the topic that reveal a predominant sense of religiosity among Romanians, with younger individuals displaying varying levels of commitment. The necessity of religious education in schools receives broad support across age demographics, particularly among older respondents. Recent legislative changes in Romania, such as the inclusion of Religion as an optional subject in Advanced level examination reflect ongoing developments in religious education. Additionally, the text discusses the current state of religious teaching resources and infrastructure, providing statistics on educators and students involved in religious studies. Overall, it presents a comprehensive overview of the relationship between religious education, cultural identity, and social behaviour in contemporary Romanian society.

Keywords: *religious education, young people, postmodernism, freedom, parish.*

Preliminarii

Educația religioasă este definită de majoritatea specialiștilor din domeniu ca fiind dimensiunea prin care se transmite religiozitatea ființei umane, pe baza unor fundamente științifice și didactice și cu ajutorul numeroaselor metode și mijloace caracteristice acestui segment din viața socială. Ea este cea care oferă de fiecare dată motivație vieții omului într-o societate dominată de globalizare și modernism. Ținta finală a educației religioase este îndumnezeirea, și după cum vom vedea pe parcursul acestui studiu, metodele care susțin respectiva activitate nu se limitează strict la cele științifice. Tânărul de azi trăiește superficial în prezent, astfel încât acesta preferă să-și închipuie viitorul ca rezultat al unor factori externi și inevitabili, în care el să nu aibă niciun fel de implicare și responsabilitate. Acest lucru se întâmplă cu ultimele generații crescute în experiența complexității și a incertitudinii. Faptul că aceștia nu-și controlează sentimentele și nu decid în problemele existențiale, generează un sentiment al limitei și al dependenței. În fața provocărilor multiple și a situațiilor complexe, tinerii au totuși un mare atu, și anume elanul și entuziasmul vârstei.

Astăzi putem vorbi despre mai multe forme de manifestare pe care tinerii le experiază. O primă formă e legată de trăirea sentimentelor, văzută de cele mai multe ori ca un necesar corectiv al unei societăți dominate de tehnologie și de consumism; ea promovează o oarecare rezistență la anumite false modele propuse de publicitate. Mario Vargas Llosa (laureat al Premiului Nobel pentru literatură) amintește, în lucrarea *Civilizația spectacolului*, faptul că omenirea nu a cunoscut, precum astăzi, o perioadă atât de bogată în cunoștințe științifice și realizări tehnice și atât de bine utilată pentru a învinge boala și sărăcia. Și cu toate acestea, poate că niciodată omul nu a fost mai dezorientat în privința întrebărilor existențiale, cum ar fi: ce căutăm noi în această lume, sau dacă simpla supraviețuire justifică viața, sau dacă niște cuvinte precum idealuri, iubire, solidaritate, artă, creație, frumusețe, suflet, transcendență, mai înseamnă ceva pentru omul recent. Deunăzi, rațiunea de a fi a societății era să dea un răspuns la astfel de întrebări. Astăzi este exonerată de o asemenea responsabilitate, căci am făcut din ea ceva mult mai superficial și mai capricios: o formă de divertisment pentru marele public sau un joc retoric, ezoteric și obscurantist, în care a te distra și a scăpa de plictiseală a devenit pasiunea generală¹.

Din cauza formelor de (supra)viețuire recentă cu care se confruntă tinerii de azi, putem afirma că generația acestora este probabil cea mai mof-turoasă din câte au existat vreodată, dar în același timp și cea mai firavă. Pe tinerii acestei generații Biserica are datoria să îi responsabilizeze, să îi pregătească să devină *super-eroii* ei, numiți în termeni teologici sfinți. Biserica este cea care trebuie să-i ajute să înțeleagă că o viață petrecută în afara zidurilor Bisericii este derizorie, propunându-le fără reproș tema profundă care demonstrează că probele și ispitele sunt cele care pun la încercare și dovedesc calitatea sfințeniei. Majoritatea modelelor pe care le avem în paginile Sfintei Scripturi ne arată că a fi tânăr nu e un impediment, ci dimpotrivă, este un atu, astfel încât tinerețea reprezintă cu adevărat o șansă pentru dobândirea unei vieți cu Dumnezeu. Cum era Hristos când Și-a început misiunea, la treizeci de ani? Am putea spune „tânăr”. Și cum era atunci când a fost supus Pătimirilor? Am putea spune „tânăr”. Într-un fel, căci în alt fel El cuprinde toate vârstele și le depășește pe toate. Și cele din jurul Lui aparțineau adesea tinereții sau se molipseau de tinerețe. Și cât de tânără

1 Mario Vargas LLOSA, *Civilizația spectacolului*, trad. Marin Mălaicu-Hondrari, București, Editura Humanitas, 2016, p. 174.

era Maica Lui! Pururea Mireasă, pururea tânără... Și cum un tânăr a fost ales de Mântuitorul spre a-i fi Înaintemergător: Ioan, cel mai mare dintre oamenii născuți din femei pe acest pământ. Și cum un altul la fel de tânăr părea să fie apostolul care I-a stârnit lui Hristos maxima duioșie: Ioan, cel dintâi căruia Biserica avea să-i spună Teologul. Tineri erau, de altfel, o bună parte dintre apostoli. Tinere erau femeile mironosițe, alergând în zorii zilei să-I fie alături Unsului cu ungera lor. Tânăr era și Ștefan cel ucis cu pietre pentru mărturia lui².

Pedagogia creștină integrală: fundamente istorice, biblice și patristice

În lumea greco-romană, gestul religios însoțea fiecare moment al vieții publice sau private. Un principiu de bază al ethosului-roman îl constituia *pietas*³, în care se întrepătrundeau valorile din familie cu cele din societate. Respectul celor din casă față de liderul familiei (*pater familias*) era unul de natură religioasă, el reprezentând, totodată, transmisiunea rolului arhetipal social specific bărbatului și femeii în societatea romană⁴. Tânărul din lumea păgână, greco-romană, dobânda primele noțiuni despre educație de la tatăl său, care era stâlpul familiei. Învățăturile respective conțineau, alături de preceptele valorilor sociale și politice, și pe cele legate de comportamentul religios⁵. Putem susține că educația religioasă a tânărului roman constituia o importantă componentă a împlinirii sale, ca viitor cetățean al imperiului. Caracterul civic al dezvoltării religioase era consecința faptului că însăși religia, cel puțin în ceea ce privea alcătuirile rituale, era o funcție a politicului⁶. De remarcat aici este și „caracterul paternal” – conservator –

2 Costion Nicolescu, „Timpul și timpurile tinereții”, în *Paradoxul creștin și cartea tinereții*, volum coordonat de Ilie Trif, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2008, pp. 330-331.

3 Înseamnă: evlavie, respect. În mitologia romană *Pietas* era zeița care personifica respectul evlavios, cucernicia față de zei, dar și devotamentul față de semenii. Ea garanta exercitarea corectă a obligațiilor rituale religioase ale fiecărui credincios. Reprezenta și virtutea morală a împăraților romani. Simbolul ei era lebăda, fiind considerată de către aceștia o pasăre sacră.

4 Richard Saller, *Patriarchy, property and death in the Roman family*, Cambridge University Press, Cambridge - New York - Melbourne, 1994, p. 277.

5 Stanley Frederick Bonner, *Education in Ancient Rome, From the elder Cato to the younger Pliny*, Routledge, London and New York, 2012, pp. 17-18.

6 Mădălina Tomescu / Liliana Trofin / Radu Urloiu, „Dreptul la educație și educația religioasă creștină”, în *Jurnalul Libertății de Conștiință*, București, Palatul Parlamentului, 19 noiembrie 2015, Les Arcs, Editions Iarsic, p. 337.

al legislației antice în domeniu, care stipula o îngrădire bine determinată a funcției educaționale în granițele sferei culturii grecești; spre exemplu, tinerii atenieni trebuiau să fie instruiți în specificul culturii locale, orice interferență externă fiind de neconceput⁷.

Educația creștină se bazează atât pe revelația Vechiului Testament, cât și pe cea a Noului Testament, fără de care nu am putea înțelege mântuirea obiectivă realizată de Iisus Hristos, precum și dezvoltarea ulterioară a religiei creștine⁸. Majoritatea scrierilor Sfinților Părinți și a textelor scrise din istoria Bisericii scot în evidență faptul că Hristos puna accent pe comunicarea personală, și nu pe comunicarea cu marea masă de oameni. Cu alte cuvinte, Hristos personalizează dialogul, intră în contact permanent cu omul. Chiar și atunci când vorbea unei mulțimi, dădea impresia că Își focaliza cuvântul mai întâi către o persoană, apoi către o tipologie, având în vedere să rezolve nevoile personale ale fiecăruia. Modelul său a fost preluat în istorie de către apostoli, episcopi, preoți și teologi, care au schimbat fiecare eveniment sau dialog într-un prilej de învățare⁹. În textele biblice aflăm conținutul fundamental al educației și al instruirii tinerilor care sunt transmise prin descoperire dumnezeiască, creștinismul fiind o religie revelată. În Biserica primelor veacuri, familia creștină avea un rol precumpănitor, iar procesul învățării ocupa un obiectiv central, fiind puternic impregnată de învățăturile Vechiului Testament. Sfântul Apostol Pavel a menționat acest aspect când s-a referit la educația tânărului Timotei, pe care acesta a primit-o în familie (2 Tim 1,5)¹⁰.

Familia, Biserica și școala au trăit o serie de metamorfoze de-a lungul timpului, astfel încât a fost afectată și modalitatea în care a avut loc procesul educațional. Observăm faptul că în perioada patriarhală se puna accent pe respectarea unor prescripții clare transmise din tată în fiu; în perioada de formare a națiunii Israel, preotul era investit de Dumnezeu să asigure rolul educațional, iar după ieșirea evreilor din robie, apare sistemul

7 Yun Lee Too, „Legal instructions in classical Athens”, în *Education in Greek and Roman Antiquity*, Leiden, Brill, 2001, pp. 125-126.

8 Kenneth Gangel / Warren Benson, *Educația creștină, Istoria și filosofia ei*, Oradea, Editura Cartea Creștină, 1994, p. 16.

9 Kenneth Gangel / Warren Benson, *Educația creștină...*, pp. 67-69.

10 Vasile Priala, „Eficientizarea educației creștine care contribuie la bunăstarea societății românești”, în *Jurnalul Libertății de Conștiință*, București, Palatul Parlamentului, 3/2023, Les Arcs, Editions Iarsic, p. 255.

sinagoga, locul unde tinerii erau instruiți în învățarea și cunoașterea Legii. În perioada de început a Noului Testament se continuă acest model educațional, urmând ca Biserica să se despartă ușor de iudaism prin apostolii care pun bazele unui nou tip de educație. Un rol important în educație l-au avut Părinții Bisericii care au înființat primele școli creștine. Scolasticismul și universitățile au apărut mai târziu, în perioada Evului Mediu, fiind ulterior dezvoltate, în perioada Reformei protestante, iar în perioada Iluminismului școala trece de sub coordonarea Bisericii către stat, această influență fiind alimentată de fenomenul secularizării, fenomen prezent până astăzi¹¹.

Unul dintre primii pedagogi și părinți ai Bisericii Creștine, Clement Alexandrinul, demonstrează că Logosul Întrupat este Protrepticul care, în primă fază îndeamnă omul la mântuire, dar este și Pedagogul care educă acțiunile omului, precum și Învățătorul care aduce cunoașterea deplină: „străduindu-se, deci, să ne desăvârșească printr-o urcare treptată la mântuire, Logosul, Care în tot ce face este iubitor de oameni, folosește un program frumos, bine alcătuit, spre a ne da o educație cu rezultate bune: mai întâi ne îndeamnă, mai apoi ne educă și în cele din urmă ne învață”¹². Tot Clement Alexandrinul ne mai oferă și una dintre cele mai cuprinzătoare și profunde definiții ale pedagogiei, trecând termenul prin filtrul teologic și soteriologic al primelor secole creștine: „pedagogia este credința în Dumnezeu; este învățătură a slujirii lui Dumnezeu; este instruire spre cunoașterea adevărului; este viețuire dreaptă, care duce la cer. Cuvântul pedagogie are multe înțelesuri. Este o pedagogie a celui care este educat și instruit; este o pedagogie a celui care educă și instruește; în al treilea rând este însăși pedagogia; în al patrulea rând cele ce se învață, de pildă poruncile, alcătuiesc iarăși pedagogia. Pedagogia cea după Dumnezeu, însă, este calea în linie dreaptă spre adevăr pentru contemplarea lui Dumnezeu și arătarea faptelor sfinte pentru o dăinuire veșnică”¹³.

Idealul educațional propus de Fericitul Augustin este ajungerea la cunoașterea existențială a lui Dumnezeu. Prin imaginea odihnei în Dumnezeu, care constituie finalul celor două lucrări monumentale ale episcopului de Hippona, *Confesiunile și Cetatea lui Dumnezeu*, se descoperă orizon-

11 Vasile Prială, „Eficientizarea educației creștine...”, pp. 255-256.

12 Clement Alexandrinul, „Pedagogul”, I, 3, trad. Dumitru Fecioru, în *PSB*, vol. 4, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1982, p. 12.

13 Clement Alexandrinul, „Pedagogul”, I, 54, ..., pp. 196-197.

tul ultim al vieții omului și al întregii sale concepții pedagogice: fericirea. Conform concepției augustiniene, ființei umane îi este necesară, pe lângă nașterea biologică din părinți, o trezire la o nouă viață, care nu se poate realiza decât prin educație și prin lucrarea harului divin. După Augustin, părinții dăruiesc viața plină de griji, de pedepse și care se încheie cu moartea, însă noua viață pe care o primim de la Dumnezeu prin intermediul Tainelor, nu mai sfârșește în moarte, ci în Împărăția lui Dumnezeu. De aici rezultă o primă dimensiune a pedagogiei augustiniene, și anume, cea *eclezială*. O a doua dimensiune este *hristocentrismul* educației și al formării creștine, astfel încât urmarea lui Hristos implică însușirea învățăturilor Sale și punerea lor în practică după modelul oferit de El Însuși. Fericitul Augustin – fie că vorbește despre dobândirea fericirii, de odihna în Dumnezeu, de dobândirea Binelui Suprem, de ajungerea la iubirea necondiționată a lui Dumnezeu și a aproapelui, de câștigarea vieții veșnice – descrie, de fapt, un ideal educațional unic, prezent de-a lungul întregii sale opere de după convertire. Concepția augustiniană despre idealul educațional și mijloacele de realizare a acestuia este una modernă și se apropie de cercetările recente asupra constituirii identității prin intermediul alterității și intersubiectivității¹⁴.

Sfântul Ioan Gură de Aur dă dovadă de o voință pedagogică extraordinară, în care intenția de onorabilitate a credinței unor tineri este în chip special explicată¹⁵. Acesta așteaptă de la ascultătorii săi, așa cum îi învață cu multă dăruire, roadele învățaturii sale. El spune că toți credincioșii de toate vârstele, trebuie să ia exemplul celor tineri, care atunci când merg la luptă sunt pregătiți și astfel pot dobândi cununile cerești¹⁶. La sfârșitul secolului

14 Cristina Benga, *Idealul educațional în pedagogia creștină. Clement din Alexandria, Sfântul Ioan Gură de Aur, Fericitul Augustin*, București, Editura Sophia, 2009, pp. 281-284.

15 Este meritul Sfântului Ioan Gură de Aur de a fi reliefat în omiliile sale valențele pedagogice ale povestirilor biblice și rolul lor major în ceea ce privește edificarea morală a copiilor. Pentru mai multe detalii privind educația religioasă în omiliile hrisostomice și maniera în care principiile educației au fost utilizate de către acest mare Părinte al Bisericii, a se vedea Gabriel-Alexandru Noje, „Principii ale utilizării povestirilor biblice în educația moral-spirituală a copiilor, în viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur”, Dacian But-Căpușan (ed.), *In honorem Gheorghe Șanta*, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2021, pp. 714-722.

16 Sfântul Ioan Gură de Aur, „Predici...Omilia a II-a la Sf. Macabei”, în *PSB*, vol. 14, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1979, p. 454.

al XIX-lea, episcopul Irineu de Ekaterinburg și Irbit susține faptul că fără Hristos, nu sunt cu puțință nici educația și nici învățătura. Acolo unde a fost părăsită credința în Hristos, se constată o decădere a nivelului de educație a popoarelor. Zone precum Asia Mică și Africa de Nord, în care, în trecut a înflorit creștinismul, au fost cuprinse de barbarie și ignoranță odată cu dispariția treptată a acestuia. De aceea, trebuie să continuăm să credem cu tărie în divinitatea lui Iisus Hristos, pentru ca să nu ne pierdem valorile și învățăturile creștine¹⁷.

Pedagogia Sfintei Scripturi și a Sfinților Părinți se fundamentează pe revelația divină a Vechiului și a Noului Testament, situându-ne în fața unei pedagogii biblice, care își extrage criteriile educaționale din textul sacru. De asemenea, revelația dumnezeiască nu poate fi acceptată în afara credinței, astfel încât discursul pedagogiei creștine și idealurile pe care le propune nu mai pot fi operabile. Totodată, în pedagogia creștină nou-testamentară și în cea a Bisericii primelor veacuri, niciun ideal educațional nu e realizabil în afara lucrării harului dumnezeiesc. Apoi, pedagogia Mântuitorului este o pedagogie a iubirii, a înțelegerii și a răbdării, iar atingerea idealului propus nu se poate realiza în afara Bisericii. Pedagogia lui Hristos nu este o pedagogie retorică, ci a exemplului personal. Identificarea între cuvânt și faptă este integrală doar în persoana lui Iisus Hristos. În același timp, vorbim și despre universalitatea educației creștine, înțelegând faptul că formarea și inițierea se adresează tuturor oamenilor, indiferent de vârstă, de sex sau de pregătire profesională, deoarece Hristos a dăruit oricui fel de discriminare socială, etnică, sexuală sau de orice alt fel, având ca deziderat egalitatea tuturor oamenilor¹⁸.

Este atractivă pentru un tânăr de azi comunitatea parohială?

Parohia este locul vestirii, al venirii și prezenței lui Hristos în lume. Ea oglindește spiritul vieții și activității Bisericii ca trup al lui Hristos, fiind înțeleasă nu ca o instituție, ci ca o dinamică sau ca un mers pe un drum de inițiere. Aceasta constituie pentru mediul social mai larg un nucleu viu, fără granițe fixe, fiind asemănată cu un cerc care crește treptat. Scopul ei este să-și susțină membrii care se găsesc în cadrul ei, astfel încât aceștia să

17 Irineu, Episcop de Ekaterinburg și Irbit, *Educația religioasă, învățături pentru copii și tineri*, trad. Diana Potlog, București, Editura Sophia, 2002, pp. 107-108.

18 Cristina Benga, *Idealul educațional în pedagogia creștină...*, pp. 285-291.

dorească treptat să fie activați în trupul ei. În parohie, un rol esențial îl joacă activitatea acesteia față de tineri¹⁹. Actul pedagogic al parohiei este deosebit de important, deoarece ea ne face părtași activi la viața Bisericii, cu un scop și un ideal înalt al desăvârșirii existenței noastre. Parohia are și sarcina de a educa întreaga comunitate pentru a o face demnă de viața veșnică. Parohia este cea care completează educația inițiată de părinți, și se dovedește a fi o modalitate complementară alături de școală, în materie de formare duhovnicească și de educație morală²⁰, căci trei sunt „instituțiile purtătoare de valori clasice și determinante ca importanță în dezvoltarea personală și armonioasă a copiilor: școala, biserica și familia/comunitatea, integrate într-o structură sinergică”²¹. Misiunea parohiei constă în a-i conștientiza și convinge pe tineri că lupta pentru libertate, democrație, dreptate și pace trece prin lupta duhovnicească și e condusă de puterea harului. Fără Iisus Hristos toate se dovedesc iluzii. Crearea unui climat de încredere de către preotul paroh și comunitatea întreagă e condiția de bază pentru a menține un dialog dinamic și viabil cu generațiile de tineri²².

Potrivit părintelui Ilie Trif, tinerețea este segmentul de viață în care se dezvoltă un *instinct* aparte pentru contestare a tot ceea ce se impune ca normă și lege rigidă; e vârsta la care adolescenții își doresc din răspuțeri să iasă din sfera anonimatului, perioadă a coordonării și căutării identității proprii. Metamorfozele psiho-somatice îi aruncă pe tineri într-o derută, mai mult sau mai puțin conștientizată și tot în acest moment se formează personalitatea și se intră în criza de identitate. Întrebarea esențială este ce facem concret pentru ei? Ce le oferim noi în schimb, ca alternativă la viața trăită după modele din lumea sportului, a muzicii, a filmului? În viziunea părintelui I. Trif²³ apropierea tinerilor de Biserică trebuie să se realizeze prin conștientizarea că aceasta nu este o sperietoare, un spațiu al celor damnați și al celor care trebuie să se lamenteze la infinit pentru păcate, ci ea este locul vindecării și al reabi-

19 Ioannis V. Kokulis, *Îmbisericirea elevilor pentru o educație religioasă liturgică*, trad. Mihail Filimon, Sibiu, Editura Deisis, 2012, pp. 145-146.

20 Albert Kriekemans, *Pédagogie générale*, Paris, Éditions Nauwelaerts, 1967, p. 94, 100.

21 Dorin Opreș, *Educație și Religie: analize, reflecții, provocări*, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2019, pp. 152-153.

22 Gheorghios D. Metallinos, *Parohia, Hristos în mijlocul nostru*, trad. Ioan I. Ică, Sibiu, Editura Deisis, 2004, p. 129.

23 Actualmente Ignatie Trif este episcopul Hușilor.

litării. De asemenea, menirea preotului dintr-o comunitate parohială este să descopere cele mai ingenioase mijloace în vederea spulberării tuturor prejudecăților pe care le poate avea un tânăr în buzunarul minții lui și, totodată, acesta trebuie să ofere ceva în schimb pentru ca ei să renunțe la modul de viață pe care îl trăiesc. Soluția nu este blamarea și incriminarea lor, ci înțelegerea și condescendența față de frământările lor²⁴.

O altă întrebare fundamentală care privește viața comunității parohiale este dacă mai au loc, astăzi, tinerii în Biserică, sau dacă nu cumva aceștia se simt stingheri și debusolați în comunitatea parohială. În interiorul acesteia, tinerii sunt integrați organic, iar nu superficial. Este adevărat faptul că tinerii care participă la viața parohiei sunt foarte puțini, deoarece se pare că nu li se acordă o importanță deosebită. Adeseori absența multor tineri din viața parohiei vine și din cauza faptului că prin comportamentul lor, oamenii „Bisericii” nu-i ajută într-o întâlnire de acest fel. Sunt și cazuri în care tinerii se întâlnesc cu personalități duhovnicești contemporane care au o carismă aparte, însă din nefericire, aceste șanse nu le au toți, ci doar un număr destul de redus. Este necesară, însă, o schimbare de mentalitate și de atitudine a oamenilor din parohie. Comunitățile parohiale nu trebuie să fie doar ale vârstnicilor și ale adulților, ci prin urmare trebuie să fie ale tuturor, inclusiv ale tinerilor²⁵.

Pentru majoritatea tinerilor, participarea la slujbele religioase e plictisitoare și desuetă, iar cele sfinte par pentru aceștia lucruri complicate și inutile. Spiritualitatea și mistica ortodoxă sunt foarte adânci, iar ele nu pot fi înțelese dacă cineva nu are capacitatea să le prezinte pe înțelesul tuturor, chiar și celor nedepriși cu expresii teologice. Conform lui Bogdan Mateciuc, Evanghelia și viața în Hristos trebuie prezentate tinerilor pornind de la lucruri simple, de bază și, pe măsură ce le înțeleg și le însușesc, trebuie trecut la lucruri mai profunde. Același autor răspunde sincer la întrebarea de ce merge el la biserică, și extrapolând întrebarea, de ce merge și de ce trebuie să mergă un tânăr la biserică? Răspunsul lui B. Mateciuc, chiar dacă este unul prea teologic, idealist sau chiar în conflict cu realitatea, este următorul: mergem la Biserică pentru că, oameni fiind, ne întâlnim acolo cu Dumnezeu, cu Cel de la Care avem viața și prin Care putem avea o viață mai bună; mergem la Biserică pentru a ne întâlni cu Cel Ce este pentru noi

24 Ilie Trif, „Nu te încuia în deznădejde! Scrisoare către un tânăr”, în *Paradoxul creștin și cartea tinereții*, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2008, pp. 246-251.

25 Ioannis V. Kokulis, *Îmbisericirea elevilor...*, pp. 158-159.

reperul fundamental în viață: Iisus Hristos, și cine își construiește viața pe Hristos și cultivă legătura cu El are un sens în viață²⁶.

O opinie provenind din sfera laică a teologiei catolice este cea a doctorului în teologie Cesar Kuzma din Brazilia, care încearcă să identifice răspunsuri pertinente la întrebarea despre motivul pentru care tinerii nu se apropie suficient de biserică, pornind de la așteptările acestora. Constărilor sale pornesc de la schimbările actuale care se derulează la nivel global, fie ele economice, sociale, culturale, tehnologice, industriale, climatice sau chiar militare; de aici izvorăște o stare de conștientizare, de prezență (nu neapărat benefică întotdeauna) care poate să-i dinamizeze pe tineri înspre o atitudine rezonantă sau poate să îi paralizeze efectiv. A doua ipostază generează angoasă, furie, ură, derapând deseori în poziții fanatice sau fundamentaliste față de societate, față de lume, în general. Este vorba, de fapt, despre diferența între creșterea sănătoasă și stagnarea spirituală, iar cel mai nepotrivit ar fi pentru tinerii aflați în a doua situație ca ei să fie abordați de către biserică printr-un ton autoritar și sentențios. Biserica, a cărei țință este sufletul omului și speranța care îl animează, trebuie să înțeleagă despre o persoană tânără faptul că, atâta timp cât aceasta percepe casa lui Dumnezeu ca un simplu loc de refugiu sau chiar scăpare efectivă din tumultul cotidian, calea pe care se află această ființă nu este una a speranței, ci a disperării. În consecință, la momentul „evadării” unui tânăr înspre Biserică, preoții trebuie să țină seama că „panaceul” imediat al schimbării radicale va genera în sufletul persoanei același sentiment de nesiguranță de care el fuge deja. Transformarea spirituală cere multă credință și îndrăzneală, iar teama de necunoscut este unul din obstacolele ce trebuie depășite. Sufletul tânăr beneficiază de un anumit firesc în ceea ce privește deschiderea și îndrăzneala cu care se avântă în viață. Dar, dacă privim și mai adânc în procesul de apropiere a unui tânăr de biserică, vom conștientiza că atitudinea aceasta de „încordare” (despre care vrem să se înțeleagă că nu se referă la o tensiune generală, ci la pașii făcuți către infinitul lui Dumnezeu) este semnul clar al provocării pe care noua generație o „lansează” Bisericii, în sensul că „Împărăția cerurilor se ia prin străduință și cei ce se silesc pun mâna pe ea” (Mt 11, 22)²⁷.

26 Bogdan Mateciuc, „Tinerii față în față cu Biserica”, în *Paradoxul creștin și cartea tinereții*, Ilie Trif (ed.), Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2008, pp. 215-224.

27 Cesar Kuzma, „Church, Hope and Young People”, în *Concilium*, International Journal of Theology, t. 2, Edited by Solange Lefebvre, Maria Clara Bingemer, SCM Press, London, 2015, pp. 64-66.

Spațiile și modurile actuale ale căutării bucuriei și legătura lor cu chemarea la o recontextualizare a existenței trebuie să preocupe serios comunitatea parohială. Se exploatează, desigur, faptul că tinerii se mișcă între doi poli: se tem de legi, sisteme, reguli, în timp ce, fără o critică specială, devin ușor dependenți de noile ideologii. Educația susține tinerii în vederea dezvoltării unei atitudini corecte în viață și pentru capacități de comunicare. Ele ar putea fi corelate cu ceea ce se oferă în educația creștină prin credință, nădejde și dragoste, adică prin virtuțile teologice. Credința este văzută ca dar al pătrunderii în sensul lumii, speranța este privită ca dar al pătrunderii în viitorul lumii și dragostea devine darul comuniunii cu Dumnezeu și cu oamenii²⁸.

În contextul multiplelor maniere de definire a pedagogiei religioase, vom stăruii asupra aceleia care o numește drept „știința care, bazându-se pe cunoașterea psihologică religioasă a tânărului creștin și ținând seama de idealul moral creștin, descoperit de Dumnezeu, stabilește un sistem de principii, prin care se aplică educația creștină în vederea formării caracterului (religios-moral), în cadrul libertății morale și al harului divin”²⁹. Pornind de la această încadrare, în parohie este de dorit ca tinerii să vadă în preotul paroh imaginea unui părinte, educator și pedagog prin tot ceea ce face el în propria familie, în public, în întâlnirea cu oamenii din perimetrul său parohial. Autoritatea morală și creditul spiritual cu care este investit preotul sunt de o importanță capitală pentru succesul misiunii sale. Preotul are nevoie de conlucrarea tinerilor în multe dintre misiunile parohiei (învățământ religios, cateheză, asistență socială). El nu este un simplu prestator de servicii religioase, însă cu toate acestea religia este parte din societate, și el trebuie să știe să antreneze întregul corp social al parohiei într-o operă comună³⁰.

În viziunea lui Gheorghios Metallinos centrele catehetice, întâlnirile cu tinerii și asociațiile studențești, trebuie să facă parte din prioritățile unei comunități parohiale. De asemenea, o parte din comunitate este necesar să se ocupe de copiii care trăiesc nenumărate traume de ordin psihic cauzate fie de un divorț al părinților, fie din pricina condițiilor inumane de existență

28 Ioannis V. Kokulis, *Îmbisericirea elevilor...*, p. 172.

29 Mihail Bulacu, *Pedagogia creștin-ortodoxă*, Constanța, Editura Școala Brâncovenească, 2009, p. 31.

30 Teofil Tia, *Elemente de Pastorală Misionară pentru o societate post-ideologică*, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2003, p. 257.

(părinții dependenți de alcool, comportamentele agresive din partea acestora etc.). Totodată, e indicată și activarea unor specialiști în problemele cu care se confruntă tinerii în viața de zi cu zi (psihologi, psihoterapeuți, medici, pedagogi). O prioritate specială trebuie acordată unei atractive și eficiente catehizări, astfel încât aceasta să fie antrenantă pentru tineri, în special atunci când au loc dezbateri (întrebări și răspunsuri) cu privire la diversele probleme ale vârstei adolescenței (sexualitate, modificări la nivel emoțional, elemente de caracterologie, probleme legate de zona adicțiilor)³¹.

Potrivit cercetătorului Ionuț Biliuță sunt câteva provocări cu care Biserica se confruntă: inadecvarea dintre mesajul Sfintelor Scripturi și al scrierilor Sfinților Părinți și realitatea bisericească actuală, dar și divorțul acut între viața recentă a Bisericii și pilda Scripturilor și a scrierilor filocalice; mesajul celor mai multe predici și cateheze nu vorbesc despre asceză, rugăciunea inimii, Euharistie sau nu explică niciodată semnificația slujbelor; inchiziția patronată de enoriașii trecuți de prima sau a doua tinerețe; canonizarea nepermisă a unor inovații liturgice introduse în vremea regimului comunist vecine cu vrăjitoria și superstiția; uniforma regulamentară cu fusta până la pământ, pantalon negru și batic pe cap³².

În acest sens, I. Biliuță propune câteva soluții pastoral-misionare eficiente și dinamice cu privire la implicarea tinerilor în viața unei comunități parohiale: predica și liturghia Bisericii trebuie dublate de *liturghia după liturghie*, sub forma unor unei mese în comun sau a unor discuții pe diferite teme; explicarea diferitelor acte liturgice, a textelor slujbelor și a sărbătorilor bisericești; revitalizarea tradiției Bisericii prin apelul la muzica bizantină, prin asumarea unor sarcini catehetice, prin organizarea unor întâlniri de aceeași vârstă cu scopul de a discuta anumite nedumeriri legate de vârsta unui tânăr precum concubinajul, promiscuitatea sexuală, tentația suicidului, stările de anxietate și depresiile, tentația exercitată de diferite curente sataniste, impactul noilor tehnologii; inițierea unor întâlniri cu caracter liturgic (privegheri de noapte în ajunul unor sărbători ale sfinților sau a unor praznice împărătești sau ale Maicii Domnului, îndemnul la o spovedanie și o împărtășire mai deasă); construirea unor centre specializate sau a unor terenuri de sport destinate tinerilor și retribuirea unor specialiști (psicho-

31 Gheorghios D. Metallinos, *Parohia, Hristos în mijlocul nostru*, p. 129.

32 Ionuț Biliuță, „În căutarea unei tinereți câștigate”, în *Paradoxul creștin și cartea tinereții*, Ilie Trif (ed.), Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2008, pp. 35-36.

logi, pedagogi, asistenți sociali, artiști); premiarea olimpicilor și a elevilor care participă la diverse concursuri școlare. Astfel, prin aplicarea acestor principii și strategii misionare, Biserica poate deveni un loc în care timpul *mort* sau *gol* poate fi petrecut într-o manieră constructivă și duhovnicească³³.

Alte câteva puncte de atracție în lucrarea educativ-misionară cu tinerii propuse de părintele Teofil Tia au în vedere: organizarea unor seri de film, care se pot organiza cu un minim efort financiar de către preotul comunității parohiale. Aceste seri de film se pot desfășura în sălile de clasă ale școlii sau în centrele catehetice care s-au construit pe lângă bisericile parohiale. Întotdeauna filmele trebuie urmate de un comentariu realizat de preot la întrebările sau *provocările* adresate din partea tinerilor; pelerinaje și excursii pe la mănăstiri și obiective turistice importante din țară și din străinătate. Cel puțin o dată pe an preotul este dator în fața propriei conștiințe sacerdotale să organizeze o excursie, pe care o poate realiza în colaborare cu școala, antrenând și diferite cadre didactice în acest demers misionar; organizarea unui cerc de religie și a unui club religios pentru tineret în care tinerii să-și expună întrebările, nedumeririle și curiozitățile din zona religioasă³⁴.

Un alt aspect care ține de sfera misionară a parohiei trebuie să aibă în vedere *talanții* tinerilor, în special a celor talentați spre zona muzicală prin crearea de coruri, care să fie implicate în rugăciunea comună și în alte activități sociale, încât să asigure și să acopere spațiul mai larg al rugăciunii și al luptei duhovnicești, pentru ca respectivele activități să contribuie la evitarea *timpului mort* sau *gol*³⁵. Biserica, în general, și parohia, în special, sunt chemate să propună în fața societății modul propriu de viață liturgic și sacramental. Prin aceasta ele vor contribui la protejarea cadrului social și la o desfășurare eficientă a învățământului și educației religioase corecte a tinerilor³⁶, iar reorganizarea și reînnoirea sistemului catehetic al tinerilor va conduce la o renaștere cu adevărat misionar-euharistică.

Dacă punem în legătură *ora de religie din școală* și *cateheza din biserică*, va trebui să subliniem raportul de complementaritate existent între cele două tipuri de formare a caracterului moral-religios al unui tânăr. Ora de

33 Ionuț Biliuță, „În căutarea unei tinereți câștigate”,..., pp. 35-40.

34 Teofil Tia, *Elemente de Pastorală Misionară*..., pp. 387-389.

35 Gheorghios D. Metallinos, *Parohia, Hristos în mijlocul nostru*..., pp. 130-131.

36 Teofil Tia, *Elemente de Pastorală Misionară*..., p. 268.

religie este structurată conform unor norme stricte, aplicabile întregului sistem de învățământ de stat, și are ca scop principal transmiterea unor cunoștințe religioase pe baza unei programe elaborate. Această activitate, fiind încadrată în programul școlar, este supusă unor rigori didactice și pedagogice, care uneori pot face dificilă sau chiar secundară edificarea spirituală a copiilor. În schimb, activitatea de catehizare din biserică, desfășurată la inițiativa preotului paroh, este mult mai flexibilă, nefiind constrânsă de un curriculum fix sau de obiectivele unui sistem educațional laic. Din această perspectivă, cateheza are drept scop principal întărirea credinței și a dragostei de Dumnezeu și de aproapele, oferind astfel o educație religioasă personalizată, centrată pe nevoile reale și punctuale ale tinerilor care participă. Putem să atribuim catehezei, așadar, un caracter introspectiv, deoarece este un prilej de cunoaștere a lui Dumnezeu prin intermediul cunoașterii aproapelui și a cunoașterii de sine. De asemenea, cateheza din biserică are avantajul de a se desfășura într-un spațiu sacru, care intensifică atenția, receptivitatea și evlavia, pictura bisericii, arhitectura sa, cadrul și obiectele liturgice fiind elemente ce pot ilustra în mod direct și viu temele discutate. În schimb, ora de religie din școală se desfășoară într-un cadru formal și neutru, alături de alte discipline, ceea ce poate reduce impactul spiritual al învățăturilor transmise. Un al treilea aspect important al activității de catehizare este legătura personală care se poate forma între preotul paroh și tinerii din comunitatea parohială. Prin cateheză, preotul are oportunitatea de a se apropia de aceștia, creându-se astfel o relație asemănătoare celei dintre un ucenic și duhovnicul său. Această legătură personalizată este esențială pentru dezvoltarea unei credințe autentice și solide. În același timp, implicarea laicilor competenți în procesul de catehizare, cum ar fi spre exemplu absolvenții de teologie, sporește reușita demersului religios³⁷.

Educația religioasă: între libertate și necesitate

Unul dintre scopurile educației rezidă în a aduce libertate ființei umane. A fi educat înseamnă a fi liber, a nu depinde de alții, ci a te călăuzi singur. Acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să ai un model sau o țintă în viață, ci trebuie descoperite la un moment dat prin propria experiență. Majori-

37 Sorin Lungoci, „Hristos împărtășit copiilor”. *Rediviva catehizării parohiale: context, conținut, strategii didactice*, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2020, pp. 24-26.

tatea discuțiilor privind educația religioasă în învățământul românesc sunt contradictorii și propun soluții cu totul disparate. Unii merg pe ideea directivității, a constrângerii, a impunerii unor linii pe baza unor conținuturi educaționale, alții, dimpotrivă cer permisivitate și foarte mult laxism, însă adevărul este undeva la mijloc, în sensul că adulții sunt direct responsabili de chipul valoric al tinerilor, dar că și acestora trebuie să li se acorde o serie de satisfacții derivate din actul de învățare³⁸. Educația religioasă nu distruge sub nicio formă și în niciun fel libertatea care ne este dată ca persoane. În textele biblice și patristice nu e promovată o pasivitate sau o supunere oarbă. Omul este înzestrat cu liberul arbitru și el poate alege responsabil între ceea ce este bine și ceea ce este rău, cu condiția de a avea discernământ. Libertatea se consumă între cerința avansată de sus și oferta adusă de jos³⁹.

Nucleul libertății religioase este consolidat pe centralitatea persoanei și este alcătuit pe bazele educaționale ale societății. În fața religiei, educația poate adopta una dintre cele trei abordări: învățarea religiei, învățarea despre religie și învățarea de la religie⁴⁰. Pentru a clarifica nuanțele, în ultimele două maniere de abordare a studiului religiei, vom expune succint punctul de vedere al specialistului american în pedagogie religioasă, profesorul Michael Grimmitt, care înțelege prin *învățarea despre religie* contactul cu acele informații pe care elevii, ulterior, și le însușesc despre credințele, învățăturile și cultul marilor religii ale lumii, o apropiere oarecum „tradițională”, care este menită să introducă elevul în sfera marilor întrebări de factură spirituală, ghidându-l astfel și în procesul aflării și – de ce nu? – extragerii individuale a răspunsurilor. Așadar, cercetările din domeniul educației tind, totuși, să încadreze această manieră de aprofundare a religiei ca pe o „cunoaștere a materiei”⁴¹.

Cât despre *învățarea de la religie*, lucrurile sunt mai nuanțate, căci implicarea elevului în procesul de cunoaștere devine una activă. Întrebările

38 Constantin Cucoș, *Educația religioasă, repere teoretice și metodice*, Ediția a II-a, Iași, Editura Polirom, 2009, p. 55.

39 Constantin Cucoș, *Educația religioasă...*, p. 55.

40 John Hull, „The contribution of religious education to religious freedom: A global perspective, International Consultative Conference on School Education”, în *Relation with Freedom of Religion and Belief, Tolerance, and Non-Discrimination, Religious Education in Schools: Ideas and Experiences from around the World*, Madrid, Published by IAREF, 23-25 november 2001, pp. 4-11.

41 Michael Grimmitt, *Religious Education and Human Development*, Great Wakering, McGrimmons, 1987, pp. 224-225.

trec printr-un un proces de rafinare, magnetismul înțelegerii centrându-se pe valorile esențiale ale virtuților teologice, trecând astfel de la simplul „de ce”, înspre transcendentalul „pentru ce”. Experiența personală și trăirile interioare ale tânărului reprezintă acum principala resursă a procesului educațional; caracterul autoreflexiv fiind dublat de simțul critic pe care elevul și-l dezvoltă, în paralel, judecățile sale având de acum încolo o valoare evaluativă, integrantă, etic și moral cuantificatoare. După cum se poate observa, educația religioasă poate fi privită prin prisma celor două filtre de bază ale cunoașterii, cel impersonal, respectiv cel personal⁴².

Educația pentru libertate presupune să ne modelăm ființa, așa cum este ea, și nu altfel. A exclude din programa școlară religia înseamnă să primim spre o persoană nedeplină, cu rațiune, trup, dar confuză sub aspectul conștiinței. Credința reprezintă inima conștiinței, coloana vertebrală a unui *modus vivendi*. Este nevoie, în învățământul românesc, de repere autentice și stabile, de momente de zidire și de trezvie duhovnicească, mai ales că este general acceptat faptul că interesul elevului pentru o disciplină depinde covârșitor de actul de predare, la fel cum și conținutul predat poartă amprenta sistemului de valori și a personalității profesorului. Fără credință suntem incompleți, astfel încât ne risipim la orice amenințare care se abate asupra noastră. Libertatea se dobândește prin cunoașterea și aderarea liberă la valorile care caracterizează comunitatea din care facem parte. A fi excluși de la această comuniune axiologică, constituie un atentat grav asupra integrității noastre⁴³.

Extindem aria discuției noastre pentru o scurtă apreciere, în ideea în care înțelegem prin procesul de învățare și o preocupare, o activitate, chiar un act, pe care suntem liberi să îl practicăm și să îl desăvârșim, pe măsura puterilor, de-a lungul întregii noastre vieți (*lifelong learning*). Însuși Cuvântul lui Dumnezeu curge peste timpuri și veacuri, iar a-L păzi înseamnă și a-L valorifica. Când vorbim despre persoană, scara valorilor teologice se raportează la țelul suprem – mântuirea – despre care știm că niciun muritor nu poate fi în stare de certitudine absolută. Mai știm, însă, și că inducerea lăncezelii spirituale reprezintă tactica de lucru cea mai speculată de diavol. Sunt specialiști în educație care înțeleg că primul efect al procesului de învățare, mai ales în etapele vieții adulte, este tocmai acela de a pune în

42 Michael Grimmitt, *Religious Education and Human...*, pp. 225-226.

43 Constantin Cucoș, *Educația religioasă...*, p. 56.

acțiune sinergică sufletul și mintea. Dar, dacă privim lucrurile dintr-o perspectivă educațională integratoare și punem preț inclusiv pe rolul familiei, cu zestrea ei venită din generații, valorificând, de asemenea, rolul bisericii în perpetuarea moștenirii scripturistice și patristice, vom înțelege că studiul religiei transcende componenta intelectuală, desăvârșind-o pe aceasta în mod spiritual; este cea mai înaltă treaptă a desăvârșirii cunoașterii: „comparativ cu alte discipline care sunt predate doar într-o anumită perioadă a vieții, educația religioasă prezintă un mare avantaj dacă este predată la toate vârstele: în toate domeniile, descoperirea anumitor lucruri trebuie făcută într-un moment prielnic. Pentru educația religioasă, acest moment este unul permanent. Nimeni nu poate ști când relația cu valorile spirituale și religioase va avea cel mai mare impact în sufletele oamenilor”⁴⁴, fiind vorba despre relația dintre aspectul informativ și cel formativ al orei de religie. Profesorul universitar Carmelo Dotolo subliniază efectul benefic asupra dezvoltării spiritului critic pe care îl are studiul religiei, punând în valoare inclusiv caracterul interdisciplinar al materiei, la toate nivelurile de învățământ. Reflecția teologică, spune el, ne oferă, așadar, perspectiva dialogului (lucru atât de necesar în contextul de astăzi marcat de o pluralitate vastă a viziunilor despre lume) și coagulează dimensiunea relațională a vieții cu cea sapiențială și de împlinire sufletească⁴⁵.

Pentru a readuce expunerea în sfera educației școlare religioase, considerăm că este important ca tânărul să înțeleagă faptul că Dumnezeu nu există pentru că L-a înțeles de la cineva, sau L-a văzut la alții, ci că El există numai dacă este al lui, dacă L-a câștigat prin cinstea, munca și sacrificiul său. Dumnezeu atât există pentru un tânăr, cât L-a câștigat pentru sine însuși. Dumnezeu nu este nici poliță de asigurare, nici centură de siguranță, nici pariu așa cum zice Blaise Pascal, deoarece iubirea nu admite pariu sau alteritate. Prin iubire nu se pariază, ci se riscă și se sacrifică totul⁴⁶. Adevărata credință în Dumnezeu se realizează prin propriile experiențe și propriile

44 Mihaela-Viorica Rușitoru & Arto Kallioniemi, „Religious education and spiritual development as a cultural component of the lifelong learning policy”, în *Journal of Beliefs & Values*, 40(1), London, Routledge, 2018, p. 40.

45 Carmelo Dotolo, „Theology and educational applications: towards critical and co-operative thinking”, în *Concilium*, International Journal of Theology, edited by Michael Andraos et alli, 5/2023, p. 75.

46 George Remete, *Ființa și credința*, vol. 3 (Credința), București, Editura Paideia, 2016, p. 523.

convingeri. Una este a crede într-un Dumnezeu pur și simplu prin mimetism, în virtutea obișnuinței sau a tradiției și alta este a crede motivat, în cunoștință de cauză, reflectat.

Astăzi, toți așa zișii specialiști care doresc scoaterea religiei din școală, afirmă că actul religios în sine, este o chestiune de viață particulară, insistând pe latura intimității. Însă, pentru a crește și a manifesta credința, pentru a rezista ispitelor lumii din afară, ea are nevoie de aportul comunității. Izolarea nu poate fi percepută drept metodă pedagogică decât dacă revenim viziunea canceroasă a reformei învățământului din anii 1948-1949, când împotriva naturii sufletului tânărului român, s-au îngropat religia și limba română, istoria națională și libertatea de exprimare sub principiile ateismului⁴⁷. Pledoaria pe care o facem pentru desfășurarea educației religioase în școală, pleacă de la credința că aceasta este o operă de spiritualizare, care nu distruge sub nicio formă persoana umană. O educație deplină presupune și o latură religioasă. Omul tânjește după transcendență, iar această proiecție are nevoie de îndrumare și de formare religioasă prin educație. Obiectivul major al educației religioase constă în formarea unui bun creștin, care să cunoască și să respecte valorile sacre. Prin ea ne informăm cu privire la propriile conținuturi religioase, dar ne și formăm deprinderi pentru trăirea în viața Bisericii prin primirea Sfintelor Taine. Totodată, trebuie să observăm și dimensiunea informativă, atunci când la orele de religie, tânărul își desăvârșește cultura generală, descoperind concepte și filosofii despre istoria religiilor, înțelegând anumite dogme sau ritualuri din religia sa, ajungând la o credință bine formată și fortificată⁴⁸.

Strâns legată de dimensiunea formativă a orelor de religie este și problematica limbajului religios, o discuție de actualitate fiind și aceea legată de importanța conservării limbajului tradițional în practica religioasă curentă. Pe lângă caracterul pivotal al unei asemenea abordări, căci se face astfel apel la rădăcinile culturii în procesul de formare al tinerilor, părintele D. Opriș subliniază și caracterul subtil al încărcăturii semiotice a cuvântului religios: „aceste elemente de limbaj și practicile pe care le susțin au o istorie multiseclară și este foarte probabil ca ele să dureze încă mult timp. [...] utilizarea în cadrul școlii a termenilor religioși contribuie la susținerea ele-

47 Constantin Necula, *Pe cine incomodează ora de religie?*, Sibiu, Editura Agnos, 2015, pp. 218-219.

48 Constantin Cucuș, *Educația religioasă...*, pp. 355-356.

vilor în valorizarea conștientă a energiei pozitive a cuvântului. Rezultatele educației religioase privind modificările comportamentale la copii și tineri sunt mai bine înțelese în relație cu accesibilizarea limbajului religios și cu integrarea termenilor-cheie în structura lingvistică a elevilor⁴⁹.

De altfel, părintele profesor D. Opreș, pe baza unei cercetări complexe realizată pe un eșantion de subiecți format din 95 de profesori din județele Alba, Timiș și Bihor, precum și din 467 de elevi de clasa a X-a, din patru licee din județul Alba, cărora li s-au administrat chestionare menite să furnizeze date relevante pentru cercetare, pe diferite aspecte privind textul biblic, a constatat – în ceea ce îi privește pe elevii participanți – că, pe lângă rezultatele pozitive cuantificabile pe parcursul procesului educațional, inițierea și implicarea elevilor în studiul textelor biblice (deci contactul direct cu limbajul religios) duce și la „modificări comportamentale dezirabile”, respectiv creștere a frecvenței participării la sfintele slujbe, o lectură mai sistematică a Bibliei, o conștientizare mai adâncă a importanței cunoașterii regulilor de interpretare a textelor biblice, modificări pozitive în relațiile cu cei din jur, implicarea activă în viața parohiei și organizarea de acțiuni caritabile⁵⁰.

Potrivit unei cercetări mai ample realizată de specialiști din domeniul pedagogiei (au fost distribuite chestionare în 94 de unități școlare, iar numărul de subiecți investigați a fost de 3.665, dintre care 2.436 elevi, 583 părinți, 131 profesori de religie, 515 profesori diriginți) s-au conturat câteva concluzii: în majoritatea sistemelor de învățământ din Europa există preocupări pentru educația religioasă; statul recunoaște rolul spiritual, educațional, social-caritabil și cultural al cultelor recunoscute din România; atitudinea tinerilor ortodocși față de alte confesiuni, religii sau forme de spiritualitate este, în general, una deschisă și poate reprezenta un semn al toleranței interreligioase; cercetarea și dialogul în domeniul învățământului religios ajută la o mai bună intercunoaștere a modalităților de abordare a educației religioase și adaptarea acestora la nevoile persoanelor și ale societății actuale; prezența simbolurilor religioase în școală este general acceptată și susținută de către părinți, elevi și profesori; manualele sunt

49 Dorin Opreș, *Educație și Religie: analize, reflecții...*, pp. 157-158.

50 Dorin Opreș, „Informativ, formativ și educativ în utilizarea textului biblic în studiul religiei. Cercetare-acțiune”, în *Religia și școala. Cercetări pedagogice, studii analize*, Dorin Opreș / Monica Opreș (coordonatori), București, Editura Didactică și Pedagogică, R.A., 2011, p. 309.

considerate a fi în mare parte accesibile și educative, iar parțial interesante și atractive⁵¹.

Un sondaj de opinie a fost realizat în perioada 27 noiembrie - 9 decembrie 2022, de către Laboratorul pentru Analiza Războiului Informațional și Comunicare Strategică (LARICS) în parteneriat cu alte organizații și a inclus un eșantion reprezentativ pentru populația României cu vârsta de 18 ani și peste. Eșantionul a fost de 1.000 de respondenți, iar datele sunt reprezentative la un nivel de încredere de 95%, cu o eroare maximă admisă de $\pm 3,1\%$. Cercetarea sociologică intitulată *Barometrul vieții religioase*⁵² abordează tematica propusă printr-o optică mai vastă, respectiv percepția personală și viața religioasă a persoanei intervievate, părerea acesteia despre celelalte culte și confesiuni religioase, despre instituțiile statului democratic, despre Uniunea Europeană și NATO, despre felul în care este percepută activitatea și imaginea Bisericii și despre raportarea politicului la religie etc.

Considerăm că sunt de interes pentru cercetarea de față patru dintre întrebările abordate, ale căror rezultate statistice le vom interpreta și din punct de vedere al profilului de vârstă. Dorim astfel să evidențiem două aspecte importante: primul se referă la viața religioasă a tinerilor, așa reiese ea din răspunsurile celor proaspăt ieșiți din băncile școlii, în speță sentimentul lor de religiozitate, credința în Dumnezeu, practica vieții de rugăciune, alături de felul în care văd ei – în mod cumulativ – religiozitatea părinților; iar al doilea vizează percepția tinerilor, care tocmai au absolvit învățământul preuniversitar, despre oportunitatea existenței educației religioase în școli. Detalierea o vom face pentru toate categoriile de vârstă, spre a prezenta o imagine integrată și comparativă.

În primul rând, observăm că majoritatea persoanelor din toate grupele de vârstă se consideră religioase. Ponderea cea mai mare a celor care se consideră religioși se înregistrează la grupa de vârstă de 65 de ani și peste, cu 94.9%, urmată de grupele de vârstă 35-44 ani și 45-54 ani, cu 93.4%, respectiv 92.2%. La polul opus, procentul celor care nu se consideră religioși

51 Monica Cuciureanu / Simona Velea (coord.), *Educația moral-religioasă în sistemul de educație din România*, București, Editura Didactică și Pedagogică, 2012, pp. 166-173.

52 *** *Barometrul Vieții Religioase (decembrie 2022)*, Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române „Ion I. C. Brătianu” (ISPRI) și CC-SLARICS (Centrul de Cercetări Sociologice LARICS), sub egida Secretariatului de Stat pentru Culte, disponibil la <https://larics.ro/barometrul-vietii-religioase-editia-a-iii-a/> (accesat la data de 21.08.2024).

este minim în toate grupele de vârstă, variind de la 0.6% în grupa 35-44 ani, la 6.7% în grupa 18-24 ani. Persoanele care nu pot răspunde într-o manieră simplă la întrebarea despre religiozitate predomină în grupa de 18-24 ani (8.9%), iar numărul lor scade treptat în grupele de vârstă mai înaintate, ajungând la 1.7% în grupa 65 de ani și peste.

În ceea ce privește credința în Dumnezeu, tendințele sunt similare. Majoritatea respondenților, indiferent de vârstă, cred în Dumnezeu, cu procentaje de 94.9% în grupa 65 de ani și peste, respectiv 93.4% în grupa 35-44 ani. Cei care nu cred în Dumnezeu sunt foarte puțini, cu un minim de 0.6% în grupa 35-44 ani și un maxim de 6.7% în grupa 18-24 ani. De asemenea, persoanele care nu pot răspunde simplu la întrebarea despre credință sunt cele mai multe în grupa 18-24 ani (8.9%) și scad treptat în grupurile de vârstă mai mari.

Când discutăm despre practica rugăciunii, cei mai mulți respondenți din grupele mai în vârstă se roagă zilnic, sau aproape zilnic, cu un procentaj de 67.7% în grupa 65 de ani și peste, alături de 61.1% în grupele 45-54 ani și 55-64 ani. Procentajele scad pentru grupele mai tinere, ajungând la 34.4% în grupa 18-24 ani. Un alt segment considerabil de respondenți din grupele mai tinere se roagă foarte rar sau doar în momente complicate, cum este cazul a 28.9% din grupa 18-24 ani și 28.3% din grupa 25-34 ani. Cei care nu se roagă niciodată, dar nu au nimic împotriva rugăciunii sunt predominanți în grupa 18-24 ani (16.7%) și scad treptat ca număr în grupurile de vârstă mai mari, ajungând la 2.6% în grupa 65 de ani și peste. Persoanele care nu se roagă niciodată pentru că nu cred că acest lucru le ajută sunt foarte puține, variind între 0.6% și 3.3% în diferite grupe de vârstă.

La întrebarea „Cât de religioși considerați că sunt/au fost părinții dumneavoastră?”, răspunsurile variază semnificativ în funcție de vârstă, reflectând percepții diverse asupra religiozității părinților. Totuși, pentru a facilita înțelegerea, vom împărți răspunsurile în opinii pozitive și negative (chiar dacă o astfel de cumulare nu există efectiv în cercetare). La opinii pozitive vom încadra răspunsurile care indică faptul că părinții au fost percepuți ca „foarte religioși” sau „mai degrabă religioși”, în timp ce la opinii negative includem răspunsurile care sugerează că părinții au fost percepuți ca „mai degrabă nereligioși”, „neinteresați de religie” sau „împotriva religiei”. Așadar, în rândul respondenților cu vârsta între 18 și 24 de ani, 80% consideră că părinții lor au fost religioși, dintre care 34,4% îi percep ca fiind foarte religioși, iar 45,6% ca fiind mai degrabă religioși. În același timp, 20%

dintre aceștia au o percepție negativă, descriindu-și părinții ca fiind mai degrabă nereligioși (15,6%) sau neinteresați de religie (4,4%). Pe măsură ce vârsta respondenților crește, se observă și o creștere a percepției pozitive. Astfel, în grupa de vârstă 25-34 de ani, 88,8% dintre respondenți își văd părinții ca fiind religioși, în timp ce percepțiile negative scad la 10,6%. Această tendință se menține și în categoriile de vârstă următoare: 35-44 de ani (89,5% opinii pozitive și 9,5% negative), 45-54 de ani (92,2% pozitive și 5,7% negative), și 55-64 de ani (93,3% pozitive și 6,7% negative). Grupa de vârstă de peste 65 de ani prezintă cea mai mare proporție de percepții pozitive asupra religiozității părinților, cu un procent de 94,5%, dintre care 65,1% îi consideră pe părinții lor foarte religioși. În această categorie, doar 5,5% dintre respondenți au avut o percepție negativă.

În fine, ajungem și la întrebarea „Considerați că educația religioasă în școli este necesară?”; și aici răspunsurile au variat – din nou – semnificativ, în funcție de grupa de vârstă. Au fost trei variante de răspuns. Prima nu presupune condiționări, materia fiind prezentată ca și cum ar fi obligatorie; astfel, 51,10% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani sunt de acord cu această afirmație. În rândul celor din grupa de vârstă 25-34 ani, procentul crește la 61,20%, iar pentru cei între 35-44 ani, ajunge la 70,70%. Persoanele cu vârsta între 45 și 54 de ani sunt de acord în proporție de 71,00%, iar cei din grupa 55-64 de ani în proporție de 74,50%. Cel mai mare procent, 77,40%, se înregistrează în rândul persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani.

Pe de altă parte, unii respondenți au considerat că educația religioasă ar trebui să fie prezentă în școli doar dacă părinții elevilor solicită acest lucru. Acest punct de vedere este împărțit de 42,20% dintre cei cu vârste între 18 și 24 de ani, procentul scăzând la 33,60% pentru grupa de vârstă 25-34 de ani. În rândul celor din grupa 35-44 de ani, doar 25,40% sunt de acord cu această idee, iar pentru cei cu vârsta între 45 și 54 de ani, procentul este ușor mai ridicat, la 25,90%. Odată cu creșterea vârstei, sprijinul pentru această variantă scade: doar 18,80% dintre cei cu vârsta între 55 și 64 de ani și 16,20% dintre cei de peste 65 de ani cred că educația religioasă ar trebui să fie opțională, la cererea părinților.

În ceea ce privește opinia că educația religioasă nu ar trebui să existe deloc în școli, aceasta este susținută de 6,70% dintre tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani. Procentul scade la 5,30% pentru cei între 25 și 34 de ani și continuă să scadă la 3,90% pentru grupa de vârstă 35-44 ani. În rândul

celor din grupa de vârstă 45-54 de ani, doar 3,10% consideră că educația religioasă nu ar trebui să existe în școli. Procentul crește din nou la 6,70% pentru cei între 55 și 64 de ani și la 6,40% pentru cei de peste 65 de ani.

Pentru a păstra discuția în prezent și pentru a face o radiografie actuală a stadiului în care se află problematica educației religioase în școlile din România, vom sublinia că, după decizia Curții Constituționale din toamna anului 2014 privitoare la statutul orei de religie, Legea 198 din 4 iulie 2023 privind învățământul preuniversitar, adoptată de Parlamentul României și publicată în Monitorul Oficial nr. 613 din 5 iulie 2023, cu intrarea în vigoare la 3 septembrie 2023, introduce modificări semnificative în structura examenului de bacalaureat. Printre cele mai importante schimbări se numără includerea Religiei ca probă opțională la examenul de bacalaureat, o noutate în cadrul sistemului educațional românesc. Așadar, *Proba E* din cadrul întregului complex de evaluări care se susțin la absolvirea liceului, conform noilor reglementări, include probe scrise obligatorii adaptate fiecărui profil și specializare. În cazul profilului umanist, specializarea științe sociale, această etapă din programul de evaluare aferent bacalaureatului presupune două probe scrise: una obligatorie la Istorie și una la alegere dintre Geografie sau științe socio-umane. Aici, Religia este inclusă ca opțiune relevantă în cadrul disciplinei socio-umane. De asemenea, pentru profilul umanist, specializarea filologie, *Proba E* constă într-o evaluare obligatorie la limba și literatura unei limbi de circulație internațională și una la alegere dintre Istorie, Geografie sau discipline socio-umane. Religia poate fi aleasă, din nou, ca disciplină opțională.

Proba F, care evaluează competențele de bază, oferă, de asemenea, posibilitatea de a alege între Istorie, Geografie, Logică, Psihologie, Sociologie, Economie, Filosofie sau Religie. Aceasta face ca disciplina Religie să fie relevantă și pentru elevii din profilul real, subliniind importanța cunoștințelor religioase ca parte integrantă a educației generale. Chiar dacă respectivele schimbări legislative cu privire la opționalitatea Religiei la examenul de bacalaureat au fost adoptate în anul 2023, prima generație care va da bacalaureatul conform acestor prevederi va fi cea cu elevi înscriși în clasa a IX-a din anul școlar 2025-2026 (conform art. 248, (5) din Legea 198 din 4 iulie 2023 privind învățământul preuniversitar). Aceștia vor susține examenul de bacalaureat în forma prezentată în anul școlar 2028-2029.

Întregim tabloul privind educația religioasă în România prezentând și informațiile oferite de Biserica Ortodoxă Română privind resur-

sele specifice și infrastructura din domeniul educațional⁵³: „în anul școlar 2023-2024, predau disciplina Religie 6.171 profesori, dintre care 4.479 titulari, 185 titulari de altă specialitate, care au în completarea normei ore de Religie, și 1.507 suplinitori; 1.161 sunt clerici, 4.911 laici cu studii teologice și 99 laici cu alte studii. Dintre profesorii de religie, 522 sunt debutanți, 1.072 au obținut definitivarea în învățământ, 1.304 gradul didactic II, 3.043 gradul didactic I, iar 230 au doctoratul în teologie. În inspectoratele școlare județene, și-au desfășurat activitatea specifică 42 inspectori de specialitate, dintre care 40 cu studii teologice și 2 cu alte studii.

În cuprinsul Patriarhiei Române funcționează 25 seminarii teologice liceale, un colegiu ortodox, 9 licee teologice ortodoxe și 1 liceu tehnologic, având clase cu profil teologic. În anul școlar 2022-2023, au fost școlarizați 4.280 elevi la nivel liceal; dintre cei 1.076 elevi în clasa a 12-a, 831 au obținut diplomă de bacalaureat. În unitățile de învățământ teologic preuniversitar, au fost școlarizați 85 elevi din afara granițelor țării. În anul școlar 2023-2024, au fost înscriși 1.114 elevi în clasa a 11-a, iar pentru anul școlar 2024-2025 au fost solicitate 1.200 locuri. În școlile teologice preuniversitare își desfășoară activitatea didactică 1.113 profesori; dintre aceștia, 641 sunt titulari, 472 sunt suplinitori, iar 106 dintre profesori sunt doctori în teologie. În anul școlar 2022-2023, centrele eparhiale au alocat sprijin financiar acestor școli în valoare totală de 3.568.803 lei.

În Patriarhia Română funcționează 11 facultăți de teologie (București, Iași, Sibiu, Craiova, Cluj-Napoca, Constanța, Târgoviște, Alba Iulia, Pitești, Arad și Oradea) și 3 departamente de teologie, incluse în cadrul altor facultăți (Timișoara, Galați și Baia Mare). În anul universitar 2022-2023, au fost școlarizați 4.344 studenți. În anul 2023 au absolvit 907 studenți, iar în anul universitar 2023-2024 au fost admiși 1.329 studenți. La specializarea *Teologie Pastorală* au fost școlarizați 3.184 studenți, iar 597 absolvenți au obținut *diplomă de licență*. În anul universitar 2022-2023, au studiat 1.643 masteranzi, dintre care 715 absolvenți, iar în anul universitar 2023-2024 au fost admiși 831 masteranzi. Studiile de doctorat se organizează în 9 centre universitare, fiind înscriși în prezent 500 doctoranzi, dintre care 95 au fost admiși în anul universitar 2023-2024 (anul I). În

53 *Sinteza activităților Bisericii Ortodoxe Române în anul 2023* (Text integral), disponibil la <https://basilica.ro/sinteza-activitatilor-bisericii-ortodoxe-romane-in-anul-2023-text-integral/> (accesat la data de 20.08.2024)

anul universitar 2022-2023, 66 doctoranzi au obținut titlul de *doctor în teologie*; 372 cadre didactice au activat în cadrul învățământului teologic superior, dintre care 71 profesori, 108 conferențieri, 147 lectori și 46 asistenți”.

În încheiere, pentru studiul de față credem oportun să înțelegem și care este situația generală din România anilor 2023-2024, cu privire la cifrele macro ale sistemului de învățământ. Conform Raportului *Sistemul educațional la sfârșitul anului școlar/universitar 2022-2023 și începutul anului școlar/universitar 2023-2024*⁵⁴, publicat la sfârșitul lunii iunie 2024 de către Institutul Național de Statistică, populația școlară din sistemul național de educație românesc a fost de 3.466,5 mii elevi și studenți în anul școlar/universitar 2023-2024, înregistrând o scădere de 6,2 mii față de anul precedent. Totuși, se observă o creștere a populației școlare în învățământul liceal și învățământul superior, fiecare având o creștere de 1,1% comparativ cu anul anterior. În ceea ce privește numărul absolvenților din anul școlar/universitar 2022-2023, acesta a fost de 505,0 mii, marcând o creștere de 0,3% comparativ cu anul precedent.

În învățământul preșcolar au fost înscriși 547.748 de copii, aceștia fiind educați de 40.398 de educatori, ceea ce rezultă într-un raport de 14 copii la un educator. Pentru nivelul învățământului primar și gimnazial, s-au înregistrat 1.597.499 de elevi, cu un total de 120.664 de învățători și profesori, având astfel un raport de 13 elevi la un învățător/profesor. În învățământul liceal, populația școlară a fost de 601.974 de elevi, cu un număr de 53.689 de profesori, raportul fiind de 11 elevi la un profesor.

Învățământul profesional prezintă o situație distinctă, cu 92.098 de școlari și doar 1.454 de profesori, rezultând un raport de 63 școlari la un profesor. În învățământul postliceal, au fost înregistrați 82.606 de studenți, educați de 1.911 profesori, ceea ce duce la un raport de 43 studenți la un profesor. La nivelul învățământului superior, s-au înregistrat 544.623 de studenți și 26.923 de profesori, raportul fiind de 20 studenți la un profesor. Observăm, deci, că învățământul primar și gimnazial are cea mai mare populație școlară, cu aproape 1,6 milioane de elevi, și un raport relativ echilibrat între numărul de elevi și profesori. Învățământul profesional prezintă

54 Conform Comunicatului de presă Nr. 159 / 20 Iunie 2024 al Institutului Național de Statistică, disponibil la <https://insse.ro/cms/ro/content/sistemul-educa%C5%A3ional-la-sf%C3%A2r%C5%9Fitul-anului-%C5%9Fcolaruniversitar-2022-2023-%C5%9Fi-%C3%AEnceputul-anului> (accesat la data de 21.08.2024)

un raport foarte ridicat de 63 elevi la un profesor, ceea ce poate sugera un deficit de personal didactic în acest sector, o situație similară întâlnindu-se și în cazul învățământul postliceal, unde ponderea este de 43 de școlari la un profesor. La o analiză a cadrului în care se desfășoară învățământul teologic din România, în ceea ce privește învățământul teologic de licență și cel masteral, raportul studenți-profesor este de 16 studenți la un profesor.

Concluzii

Pe parcursul acestui studiu am încercat să cuprindem, din perspectiva activității catehetice în parohie și prin prisma realităților actuale ale procesului școlar-educational, principalele avantaje care, ulterior, pot (re)deveni perspective solide în procesul de formare a caracterului religios-moral al tinerilor de azi. Incursiunile scripturistice și patristice, alături de încadrarea cu ajutorul elementelor istorice ale temei, au urmărit – în partea de început a materialului – să valorifice moștenirea tipologiilor legate de comportamentul religios în familie și în viața socială, așa cum au fost ele înțelese în timpurile antichității greco-romane. Pedagogia scripturistă, așa cum s-a văzut, este cea care aduce un suflu nou, prin accentul pus pe comunicarea personală, după modelul hristic, dialogul individual reliefând o recentrare a paradigmatelor înspre noi orizonturi ce țin de familie și Biserică. Despre aceasta, Sfinții Părinți ai Bisericii au așternut rânduri care nu își pierd actualitatea.

Pentru un tânăr creștin, Iisus Hristos este paradigma comportamentală și educațională care punctează sensul și frământările ființei. Educația religioasă vine și contrazice ideea cum că trebuie să crezi, fără să cercetezi. Aceasta, dimpotrivă, vine și încurajează faptul că trebuie cercetezi și să crezi, în același timp. Creștinismul ne oferă prin Hristos o latură educativă, de maximă importanță, fiind transmisă și cultivată de Biserică și de întreaga societate. Avem nevoie de repere, de modele autentice, iar modelul hristic se pliază într-un chip deosebit cu dorințele și căutările metafizice ale omului. Principiul hristocentric stă la temelia tuturor elementelor formative, și anume, ca sens și dezvoltare a valorilor și elementelor creștine. Modelul hristic, fiind el însuși concretizat și întrupat în fapte, pretinde o aceeași râvnă și un același entuziasm de împlinire și din partea omului. Prin mărturisirea credinței creștine și a educației religioase, tânărul devine un cunoscător și trăitor al bucuriilor și tainelor cerești încă din această viață.

În ceea ce privește actualitatea temei abordate, ne-am propus să identificăm factorii care unesc cele două pârgșii centrale ale educației religioase: biserica și școala, în contextul schimbărilor de optică și încadrare legislativă pe care procesul educațional din România le parcurge în prezent. Argumentele identificate cu privire la influența pedagogică a catehezei în parohie au fost delimitate într-un context al sinergiei între valorile clasice ce țin de libertate, democrație și dreptate, toate acestea potențate de lucrarea preotului paroh care antrenează tinerii pentru lupta duhovnicească necesară în vederea mântuirii. Ora de religie se desăvârșește în *timpul catehetic*, iar aici este nevoie de inițiativa preotului, care trebuie să vină în întâmpinarea *timpului gol* care amenință cu risipirea talanții tinerilor noștri. Educația religioasă se delimitează bine în sfera laică a procesului de învățământ, dar componenta sa spirituală hrănește setea celui care o practică pe tot parcursul vieții, însă, totuși bazele se pun în tinerețe.

De asemenea, interpretarea rezultatelor cercetărilor sociologice recente pe care am realizat-o, împreună cu aprofundarea perspectivelor dinamicii cadrului legislativ actual ne-au permis să creionăm o radiografie proaspătă a problematicii educației religioase în școlile din România, înțelegând că momentul în care disciplina Religie va fi susținută efectiv ca probă în examenul de Bacalaureat trebuie să fie bine pregătit de Biserica Ortodoxă Română. Pentru a ne susține teza am expus resursa, pornind de la premisa că a înțelege din timp care este potențialul, înseamnă a reuși să trasăm valorificarea eficientă. Provocările identificate sunt de ordin practic și pun în actualitate valoarea duhovnicească a educației religioase, ca proces integrat care include biserica, familia și școala, principalii factori catalizatori ai credinței, dragostei și nădejzii în Dumnezeu.

Bibliografie:

- *Biblia sau Sfânta Scriptură*, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2018.
- BENGHA, Cristina, *Idealul educațional în pedagogia creștină. Clement din Alexandria, Sfântul Ioan Gură de Aur, Fericitul Augustin*, București, Editura Sophia, 2009.
- BILIUȚĂ, Ionuț, „În căutarea unei tinereți câștigate”, în *Paradoxul creștin și cartea tinereții*, Ilie Trif (ed.), Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2008, pp. 33-42.

- BONNER, Stanley Frederick, *Education in Ancient Rome, From the elder Cato to the younger Pliny*, Routledge, London and New York, 2012.
- BULACU, Mihail, *Pedagogia creștin-ortodoxă*, Constanța, Editura Școala Brâncovenească, 2009.
- CLEMENT ALEXANDRINUL, „Pedagogul”, trad. Dumitru Fecioru, în *PSB*, vol. 4, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1982.
- CUCIUREANU, Monica / Velea, Simona (coord.), *Educația moral-religioasă în sistemul de educație din România*, București, Editura Didactică și Pedagogică, 2012.
- CUCOȘ, Constantin, *Educația religioasă, repere teoretice și metodice*, Ediția a II-a, Iași, Editura Polirom, 2009.
- DOTOLO, Carmelo, „Theology and educational applications: towards critical and co-operative thinking”, în *Concilium*, International Journal of Theology, edited by Michael Andraos et alii, 5/2023, pp. 67-76.
- GANGEL Kenneth / BENSON, GANGEL, *Educația creștină, Istoria și filosofia ei*, Oradea, Editura Cartea Creștină, 1994.
- GRIMMITT, Michael, *Religious Education and Human Development*, Great Wakering, McGrimmons, 1987.
- HULL, John, „The contribution of religious education to religious freedom: A global perspective, International Consultative Conference on School Education” în *Relation with Freedom of Religion and Belief, Tolerance, and Non-Discrimination, Religious Education in Schools: Ideas and Experiences from around the World*, Madrid, Published by IARF, 23-25 november 2001, pp. 4-11.
- IRINEU, Episcop de Ekaterinburg și Irbit, *Educația religioasă, învățături pentru copiii și tineri*, trad. Diana Potlog, București, Editura Sophia, 2002.
- KOKULIS, Ioannis V., *Îmbisericirea elevilor pentru o educație religioasă liturgică*, trad. Mihail Filimon, Sibiu, Editura Deisis, 2012.
- KRIEKEMANS, Albert, *Pédagogie générale*, Paris, Éditions Nauwelaerts, 1967.
- KUZMA, Cesar, „Church, Hope and Young People”, în *Concilium*, International Journal of Theology, t. 2, Edited by Solange Lefebvre, Maria Clara Bingemer, SCM Press, London, 2015, pp. 57-68.
- LLOSA, Mario Vargas, *Civilizația spectacolului*, trad. Marin Mălaicu-Hondrari, București, Editura Humanitas, 2016.

- LUNGOCI, Sorin, „*Hristos împărtășit copiilor*”. *Rediviva catehizării parohiale: context, conținut, strategii didactice*, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2020.
- MATECIUC, Bogdan, „Tinerii față în față cu Biserica”, în *Paradoxul creștin și cartea tinereții*, Ilie Trif (ed.), Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2008, pp. 215-225.
- METALLINOS, Gheorghios D., *Parohia, Hristos în mijlocul nostru*, trad. Ioan I. Ică, Sibiu, Editura Deisis, 2004.
- NECULA, Constantin, *Pe cine incomodează ora de religie?*, Sibiu, Editura Agnos, 2015.
- NICOLESCU, Costion, „Timpul și timpurile tinereții”, în *Paradoxul creștin și cartea tinereții*, volum coordonat de Ilie Trif, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2008, pp. 313-334.
- NOJE, Gabriel-Alexandru, „Principii ale utilizării povestirilor biblice în educația moral-spirituală a copiilor, în viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur”, Dacian Bur-Căpușan (ed.), *In honorem Gheorghe Șanta*, Editura Re-nașterea, Cluj-Napoca, 2021, pp. 714-722.
- OPRIȘ, Dorin, „Informativ, formativ și educativ în utilizarea textului biblic în studiul religiei. Cercetare-acțiune” în *Religia și școala. Cercetări pedagogice, studii analize*, Dorin Opriș / Monica Opriș (coordonatori), București, Editura Didactică și Pedagogică, R.A., 2011, pp. 279-310.
- OPRIȘ, Dorin, *Educație și Religie: analize, reflecții, provocări*, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2019.
- PRIALA, Vasile, „Eficientizarea educației creștine care contribuie la bunăstarea societății românești”, în *Jurnalul Libertății de Conștiință*, București, Palatul Parlamentului, 3/2023, Les Arcs, Editions Iarsic, pp. 252-272.
- REMETE, George, *Ființa și credința*, vol. 3 (Credința), București, Editura Paideia, 2016.
- RUȘITORU, Mihaela-Viorica Rușitoru & Kallioniemi, Arto, „Religious education and spiritual development as a cultural component of the life-long learning policy”, în *Journal of Beliefs & Values*, 40(1), London, Routledge, 2018, pp. 31-44.
- SALLER, Richard, *Patriarchy, property and death in the Roman family*, Cambridge University Press, Cambridge - New York - Melbourne.
- SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, „Predici...Omilia a II-a la Sf. Macabei”, în *PSB*, vol. 14, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1979.

- TIA, Teofil, *Elemente de Pastorală Misionară pentru o societate post-ideologică*, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2003.
- TOMESCU, Mădălina / TROFIN, Liliana / URLOIU, Radu, *Dreptul la educație și educația religioasă creștină*, în „Jurnalul Libertății de Conștiință”, București, Palatul Parlamentului, 19 noiembrie 2015, Les Arcs, Editions Iarsic, pp. 335-345.
- TOO, Yun Lee, „Legal instructions in classical Athens”, în *Education in Greek and Roman Antiquity*, Leiden, Brill, 2001, pp. 110-132.
- TRIF, Ilie, „Nu te încuia în deznădejde! Scrisoare către un tânăr”, în *Paradoxul creștin și cartea tinereții*, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2008, pp. 245-262.
- *** *Barometrul Vieții Religioase*, decembrie 2022, Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române „Ion I. C. Brătianu” (ISPRI) și CCSLARICS (Centrul de Cercetări Sociologice LARICS), sub egida Secretariatului de Stat pentru Culte, disponibil la <https://larics.ro/barometrul-vietii-religioase-editia-a-iii-a/>.
- *** *Sinteza activităților Bisericii Ortodoxe Române în anul 2023* (Text integral), disponibil la <https://basilica.ro/sinteza-activitatilor-bisericii-ortodoxe-romane-in-anul-2023-text-integral/>.
- *** *Sistemul educațional la sfârșitul anului școlar/universitar 2022-2023 și începutul anului școlar/universitar 2023-2024*, Institutului Național de Statistică, disponibil la <https://insse.ro/cms/ro/content/sistemul-educa%C5%A3ional-la-sf%C3%A2r%C5%9Fitul-anului-%C5%9Fcolaruniversitar-2022-2023-%C5%9Fi-%C3%AEnceputul-anului>.